

ПРИВЕДЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503231>

Насиров И.З.

заведующий кафедрой, к.т.н., доц.

Сотволдиева Н.

*магистр. Андижанский машиностроительный институт, Андижан,
Узбекистан*

В Андижанской области производятся самые дешевые и простые товары в ассортименте текстильных товаров и одежды для экспорта. Проведены теоретические и практические исследования по производству более престижной продукции в соответствии с требованиями Европы и развитых стран, устранены проблемы с качеством и дальнейшим увеличением экспортного потенциала [1].

Это, в свою очередь, требует эффективного использования современных методов и инструментов системы качества в текстильной промышленности, позволяющих повысить качество продукции и технологических процессов в сфере производства, качество продукции и эффективность системы управления.

Выполнение требований в этой области позволит текстильным предприятиям сосредоточить внимание на организации производства, управлении качеством продукции и снижении недостатков в производственной цепочке, а также достижении устойчивых темпов роста, прежде всего, в соответствии с международными стандартами.

Результаты исследования и анализа показывают, что тестирование продукции, экспортируемой в зарубежные страны, в испытательных лабораториях, аккредитованных на международном уровне, еще больше повысит доверие потребителей.

Экспорт трикотажных изделий производства Андижанской области осуществляется в соответствии с требованиями международных стандартов [2], принятых странами-импортерами (табл.).

Табл.

Страны для экспорта трикотажных изделий производства
Андижанской области

Нормативные документы по требованиям к продукции	Россия	Қирғи	Турки	Белор	Казахс	Япони	Индон	Таджи
Основные требования								
ISO 2959:2011- Изделия текстильные. Описание текстильных тканей								
ISO 3759:2011- Текстиль. Подготовка, маркировка и измерение образцов тканей и тканевых изделий при определении изменения размеров								
ISO 15831:2004- Одежда. Физиологические эффекты. Измерение теплоизоляции на термоманекене								
ISO 13935-1:2014- Текстильные ткани. Ткань и свойства ткани для эластичного шитья. Часть 1. Определение максимальной прочности шва на растяжение нитевым методом								
ISO 2062:2009- Текстиль. Нить в упаковке. Определение предела прочности при растяжении и удлинения при разрыве одиночной веревки с помощью испытания на растяжение с постоянной скоростью (CRE)								
ISO 2061:2015- Текстиль. Определение крутки веревки. Метод прямого расчета								
ISO 2060:1994- аниқлаш Текстиль. Нить в упаковке. Определение линейной плотности (массы на единицу длины) методом трюка								
ISO 13935-2:2014- Текстиль. Гравитационные свойства швов тканей и изделий из них								

	TS 1418- Текстильная этикетка. Содержание волокна для текстильной маркировки								
0	Оеко-Тех® Стандартт 100- При тестировании вредных веществ в соответствии с требованиями всегда руководствуются конкретным назначением текстильных изделий								

На текстильных предприятиях были предприняты ряд мер по внедрению систем менеджмента качества в соответствии с международными стандартами и поощрению сертифицированных предприятий. К таким мерам относятся льготы и скидки, которые позволяют предприятиям, планирующим внедрение систем менеджмента качества и сертификации, экономить на налогах и других обязательных платежах.

Можно перечислить ряд полезных факторов для внедрения систем менеджмента качества в узбекских компаниях:

Во-первых, сертификация ISO 9000 требуется для компаний, работающих на зарубежных рынках. В ряде случаев его наличие приводит к успеху в торгах, т.е. может быть одним из обязательных условий конкурса. Это документ, подтверждающий приверженность компании идеям качества, что, в свою очередь, повышает репутацию компании. Отсутствие сертификата или экспорта может привести к резкому падению цены товара или отказу от контракта вообще.

Во-вторых, сертификация ISO 9000 привлекает в компанию иностранных инвесторов. Этот мотив может быть использован как при акционировании компаний, продаже акций и создании совместных предприятий, так и при привлечении средств под конкретный проект. Наличие сертификата также служит фактором снижения инвестиционных рисков.

В-третьих, наличие документа, удостоверяющего соответствие СМТ требованиям ISO 9000, является важным фактором повышения авторитета компании среди социально-экономических структур, таких как заказчики, поставщики, конкуренты, государственные органы [3,4].

По результатам наших наблюдений можно отметить, что текстильные предприятия региона улучшают свое положение, повышают производительность и доходы за счет внедрения систем

менеджмента качества в соответствии с международными стандартами, и как следствие повышения конкурентоспособности на отечественном и зарубежных рынках.

ЛИТЕРАТУРА:

1. 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида. Тошкент: 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон республикаси инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида. Тошкент: 2021 йил 2 июнь, ПҚ-5133-сонли Қарори.

3. Енгил саноат маҳсулотлари хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламентни тасдиқлаш ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. Тошкент: 2016 йил 11 май, 148–сон.

4. “Сертификатлаштириш тартиботларини ва сифат менежменти тизимларини жорий этишни такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. Тошкент: 2011 йил 28 апрель, 122–сон.